

MILLIY IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB
QILISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARINI
TAKOMILLASHTIRISH

Akbarov G‘ayratjon Odiljon o‘g‘li
Northumbria University bitiruvchisi

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada Investitsiyalarni jalb qilish va moliyalashtirish ancha murakkab jarayon hisoblanadi. Xalqaro va milliy darajada investitsiyalarni jalb qilish va moliyalashtirishda etarli tajribalar mavjud. Investitsiyani moliyalashtirish asosan, mamlakatdagi iqtisodiy siyosat, qonunchilik, investitsiyani jalb qilish infratuzilmasini rivoji, darajasi va mamlakatning iqtisodiy ahvoriga bog‘liq takliflar berilgan.

KALIT SO‘ZLAR: milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiya, investitsiyalar moliyaviy mexanizmlari, ichki investitsiyalar, akselerator modeli, kapitalga cheklangan moyillik, kapital samaradorligi, ichki investitsiyalardan samarali foydalanish.

O‘zbekiston va jahon iqtisodiyotining kelgusi taraqqiyoti, asosan, investitsiyalarga bog‘liqligini bugungi kunda deyarli har bir mutaxassis va xo‘jalik yurituvchi subyekt anglab etganligini nazarda tutsak, hozirgi kunda respublikamiz iqtisodiyotiga investitsiyalarni, xususan, xorijiy investitsiyalarini kengroq jalb etish, ularning mamlakatimizda o‘tkazilayotgan iqtisodiy islohotlarning samarali ijrosini ta‘minlashning muhim asosiga aylangan.

Mamlakatni ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy rivojlanishida investitsiyalarining jumladan, xorijiy investitsiyalarning ahamiyati kattadir. Ma‘lumki, har qanday davlat jahon tajribalarini o‘rganmasdan, dunyoning etakchi davlatlari ilm, fan va texnika sohasida erishgan yutuqlarini qabul qilmasdan rivojlanishi mumkin emas.

Bugungi kunda xorijiy investitsiyalarni jalb qilish milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi va raqobatbardoshligini oshirish uchun muhim strategik ahamiyatga ega. Mamlakatga keladigan investitsiya oqimlarini oshirish uchun samarali moliyaviy mexanizmlarni yaratish va ularni takomillashtirish zarur. Ushbu tezisda xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish masalalari tahlil qilinadi va takliflar beriladi.

Xorijiy Investitsiyalarni Jalb Qilishdagi Moliyaviy Mexanizmlar

Moliyaviy mexanizmlar xorijiy investorlarni qiziqtirish, ularga qulay sharoit yaratish va risklarni kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. Bunga bank kreditlari, soliq imtiyozlari, davlat kafolatlari, kapitallar bozori orqali moliyalashtirish kabi mexanizmlar kiradi. Ushbu mexanizmlar xorijiy investorlarning tavakkalchiliklarini kamaytirishga va mamlakatda investitsiyaviy muhitni yaxshilashga yordam beradi.

Xorijiy Investitsiyalarni Jalb Qilishdagi Mavjud Muammolar

Milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda ayrim muammolar mavjud. Bunga yuqori tavakkalchiliklar, yuridik notinchlik, ma'muriy to'siqlar va infratuzilma cheklovlari kiradi. Shuningdek, ko'plab investorlar uchun davlat kafolatlarining yetishmasligi va shaffoflikning pastligi ham jiddiy to'siqlar yaratadi.

1. Soliq Imtiyozlari va Rag'batlantirish: Soliq imtiyozlarini diversifikatsiyalash orqali investorlar uchun yanada jozibador sharoitlar yaratish zarur. Shu bilan birga, strategik ahamiyatga ega tarmoqlar uchun soliq imtiyozlarini kuchaytirish kerak.

2. Davlat Kafolatlari va Investitsiya Sug'urtasi: Xorijiy investorlarga tavakkalchiliklarni kamaytirish uchun davlat kafolatlari va investitsiya sug'urtasi mexanizmlarini kengaytirish zarur. Bu investorlarga ishonch va xavfsizlik ta'minlash imkonini beradi.

3. Kapital Bozorlarini Rivojlantirish: Kapital bozorlari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlarini kengaytirish uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va infratuzilmani rivojlantirish muhimdir. Shu orqali kompaniyalar kapitalni erkin jalb qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

4. Investitsion Muhitni Yaxshilash: Xorijiy investorlarni jalb qilish uchun mamlakatda investitsiyaviy muhitni yaxshilash, qonunchilik bazasini mustahkamlash va ma'muriy to'siqlarni kamaytirish zarur.

5. Raqamli Platformalarni Yaratish: Investitsiyalarni boshqarish uchun zamonaviy raqamli platformalarni joriy etish orqali investorlar uchun shaffof va tezkor xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini kengaytirish mumkin.

Xulosa qilib shuni aytilish kerakki, milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, bandlikni oshirish va texnologik rivojlanishni ta'minlash mumkin. Moliyaviy mexanizmlarni takomillashtirish xorijiy investorlar uchun qulay sharoit yaratadi va milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Dunning, J. H. (1993). *Multinational Enterprises and the Global Economy*. Addison-Wesley.
2. Aslund, A. (2007). *How Capitalism Was Built: The Transformation of Central and Eastern Europe, Russia, and Central Asia*. Cambridge University Press.
3. UNCTAD. (2023). *World Investment Report*. United Nations Conference on Trade and Development.

4. Balashova, S., & Gromova, E. (2017). *Foreign Investment and Corporate Governance in Transition Economies*. *Journal of Corporate Finance*, 44, 82–95.
5. OECD. (2020). *Investment Policy Reviews: Strengthening Investment in Uzbekistan*. OECD Publishing.